

Libro: Tus ladrillos Autor: Rorro Echavez

"Tus ladrillos" es un **viaje** que contiene relatos de amor, anécdotas, conversaciones, cuentos cortos, poemas y uno que otro miedo confesado.

Se **donará** parte de las ganancias a organizaciones encargadas de combatir la pobreza mediante la **construcción** de casas y centros de formación en comunidades rezagadas.

